

DUAL TA'LIM SHAROITIDA STEM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA
DIDAKTIK TA'MINOTNI TAKOMILLASHTIRISH

Nishanaliyeva Nodira Isagaliyevna

Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi

+998888729397

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639432>

Annotatsiya

Mazkur tezisda dual ta'lim tizimi sharoitida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) texnologiyalarini qo'llash orqali didaktik ta'minotni takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kasbiy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini ishlab chiqarish bilan integratsiyalash, amaliy va nazariy bilimlar uyg'unligini ta'minlash hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari yoritilgan. Natijalar STEM asosida tashkil etilgan o'qitish modeli o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalari va amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Dual ta'lim, STEM texnologiyalari, didaktik ta'minot, kasbiy kompetensiya, innovatsion ta'lim, amaliy ko'nikma, integratsiyalashgan o'qitish, tajriba-sinov.

Bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Dual ta'lim modeli o'quv jarayonini nazariy bilim va ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, STEM texnologiyalarini qo'llash ta'lim sifatini oshirish, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda innovatsion fikrlashni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

- pedagogik kuzatish;
- test sinovlari;
- so'rovnoma;
- tajriba-sinov (eksperimental va nazorat guruhleri);
- statistik tahlil.

Tajriba 2025–2026 o'quv yilida kasbiy ta'lim muassasasining 2-kurs o'quvchilari ishtirokida o'tkazildi. Eksperimental guruhda STEM asosida ishlab chiqilgan integratsiyalashgan didaktik model joriy etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usuli saqlab qolindi.

STEM yondashuvi asosida didaktik ta'minot quyidagi komponentlarni o'z ichiga oldi:

- raqamli o'quv resurslari (simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar);
- amaliy loyihalar asosidagi topshiriqlar;

- muhandislik dizayn yondashuvi;
- fanlararo integratsiya;
- real ishlab chiqarish muammolariga yo'naltirilgan vazifalar.

Dual ta'lim sharoitida ushbu komponentlar korxon va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirdi.

Tajriba-sinov ishlari ikki bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqich (diagnostik):

O'quvchilarning boshlang'ich bilim darajasi aniqlandi. Natijalar ikkala guruhda ham deyarli bir xil ko'rsatkichni (o'rtacha 58–60%) ko'rsatdi.

2-bosqich (formativ va yakuniy):

STEM asosida tashkil etilgan darslar davomida o'quvchilarning loyiha ishlari, muammoli topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlari baholandi.

Yakuniy natijalarga ko'ra:

- eksperimental guruhda o'zlashtirish darajasi 82% ga yetdi;
- nazorat guruhida esa 67% ni tashkil etdi.
- Shuningdek, o'quvchilarning:
- mustaqil fikrlash qobiliyati;
- muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmasi;
- jamoada ishlash kompetensiyasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

Olingan natijalar STEM texnologiyalari asosida tashkil etilgan didaktik ta'minot dual ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Fanlararo integratsiya va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchilarning real ishlab chiqarish sharoitiga tez moslashishini ta'minladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish o'quv jarayonining qiziqarli va samarali bo'lishiga olib keldi.

Dual ta'lim sharoitida STEM texnologiyalarini qo'llash didaktik ta'minotni takomillashtirishda muhim omil hisoblanadi. Tajriba-sinov natijalari ushbu yondashuv o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishini tasdiqladi. Kelgusida STEM asosidagi modellarni keng joriy etish va raqamli ta'lim resurslarini yanada rivojlantirish tavsiya etiladi

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Bybee, R. W. (2013). The Case for STEM Education. NSTA Press.
- 2.Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education.
- 3.Vasilyeva, L. (2021). Dual ta'lim tizimi va uning rivojlanish tendensiyalari.

4.O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi (2020–2030).

5.Mahmudov, K. (2022). Kasbiy ta'limda innovatsion texnologiyalar.

6.UNESCO (2023). STEM Education for Sustainable Development

